

Leeuwarden, 13. Mai 2024

Zur Information.

In meinen Funktionen als korrespondierender Autor der unten angeführten Publikationen, als Thema Koordinator bei des Forschungsthemas *Applied Water Physics* und als Programm Manager von Wetsus, des Europäischen Exzellenzzentrums für nachhaltige Wassertechnologie, bestätige ich, Dr. Elmar C. Fuchs, dass es sich bei den in den drei nachfolgend angeführten wissenschaftlichen Publikationen als „Water Core Magnet“ (WCM) (Typ DZKL) bezeichneten Geräten um handelsübliche Original GRANDER Doppelzylinder (Handelsname: „GRANDER Doppelzylinder Klein“) handelt, welche Wetsus über die Firma IPF GmbH Jochberg bezogen hat.

To Whom It May Concern.

In my capacity as corresponding author of the publications listed below, as theme coordinator of the research theme *Applied Water Physics* and program manager of Wetsus, the European Centre of Excellence for Sustainable Water technology I, Dr. Elmar C. Fuchs, confirm that the devices referred to as water core magnets or WCM (type DZKL) in the three publications listed below are commercially available Original GRANDER double cylinders (trade name “GRANDER Double Cylinder Small”) which Wetsus obtained from IPF GmbH, Jochberg, Austria.

- Sammer, M., Kamp, C., Paulitsch-Fuchs, A. H., Wexler, A. D., Buisman, C. J. N., & Fuchs, E. C. (2016). Strong Gradients in Weak Magnetic Fields Induce DOLLOP Formation in Tap Water. *Water*, 8(3), 79. <https://doi.org/10.3390/w8030079>
- Paulitsch-Fuchs, A.H., Stanulewicz, N., Pollner, B., Dyer, N., Fuchs, Elmar C. (2021) Strong Gradients in Weak Magnetic Fields Affect the Long-Term Biological Activity of Tap Water, *Water (Seattle)* 12, 28-45. <http://dx.doi.org/10.14294/WATER.2020.5>
- Liu, X., Pollner, B., Paulitsch-Fuchs, A. H., Fuchs, E. C., Dyer, N. P., Loiskandl, W., & Lass-Florl, C. (2022). Investigation of the effect of sustainable magnetic treatment on the microbiological communities in drinking water. *Environ Res*, 213, 113638. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113638>



Dr. Elmar C. Fuchs